

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Islomov A.X

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

VITIS L. — NOYOB TAN DARMONDORISI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART